

BERILGANLAR BAZASI ADMINISTRATORI VA UNING XUSUSYATLAR

Tojimatov Israil Nurmatovich

FarDU- Amaliy matematika va Informatika kafedrasida katta o'qituvchisi
israiltojimatov@gmail.com

Fazliddinov Xolmurod Dilmurod o'g'li

FarDU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 2-kurs talabasi
xolmurodfazliddinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15339864>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Berilganlar bazasi administratori (DBA) ning tizimlar va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashdagi roli tahlil qilinadi. DBAning asosiy vazifalari orasida tizimning uzluksiz ishlashini nazorat qilish, foydalanuvchi huquqlarini boshqarish, ma'lumotlarni zaxiralash va tiklash, hamda xavfsizlikni ta'minlash mavjud. Maqolada DBAning turli xil administratorlik turlari va ularning zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyasi ko'rsatiladi, shuningdek, kelajakda bu sohaning rivojlanish istiqbollari yoritiladi.

Kalit so'zi: DBA, Ma'lumotlar bazasi, Tizim administratori, Xavfsizlik administratori, Ma'lumotlar xavfsizligi, Zaxira va avariya tiklash administratori, Monitoring administratori, SQL, Tizimni boshqarish, Zaxiralash, Tiklash, Kuzatish, Optimallashtirish, Xavfsizlik.

Annotation: This article analyzes the role of the Database Administrator (DBA) in ensuring system and data security. The main responsibilities of a DBA include monitoring system uptime, managing user permissions, backing up and restoring data, and ensuring overall security. The article outlines various types of DBA roles and their integration with modern technologies, as well as future prospects for the development of this field.

Keywords: DBA, Database, System Administrator, Security Administrator, Data Security, Backup and Recovery Administrator, Monitoring Administrator, SQL, System Management, Backup, Recovery, Monitoring, Optimization, Security.

Аннотация: В данной статье анализируется роль администратора базы данных (DBA) в обеспечении безопасности систем и данных. Основные обязанности DBA включают контроль бесперебойной работы системы, управление правами пользователей, резервное копирование и восстановление данных, а также обеспечение безопасности. В статье рассматриваются различные типы администраторов БД и их интеграция с современными технологиями, а также освещаются перспективы развития данной сферы в будущем.

Ключевые слова: DBA, база данных, системный администратор, администратор безопасности, безопасность данных, администратор резервного копирования и восстановления, администратор мониторинга, SQL, управление системой, резервное копирование, восстановление, мониторинг, оптимизация, безопасность.

Kirish: Zamonaviy axborot texnologiyalari davrida axborot resurslari insoniyat taraqqiyotining muhim boyliklaridan biriga aylandi. Bugungi kunda korxonalar, tashkilotlar, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash tizimlari, moliya bozorlaridan tortib har qanday soha vakillari o'z faoliyatlarini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun ishonchli, aniq va tezkor ma'lumotlarga tayanadilar. Chunki axborot – bu qaror qabul qilish, strategiya ishlab chiqish va natijalarni baholash uchun zaruriy asosdir.

Axborotni samarali boshqarish, saqlash, yangilash, tahlil qilish va undan oqilona foydalanish uchun esa zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yechimlar zarur bo'ladi. Aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqib, berilganlar bazasi texnologiyalari ishlab chiqilgan va ular hozirgi kunda deyarli barcha sohalarda keng tatbiq etilmoqda. Berilganlar bazasi – bu biror tizimdagi obyektlar va hodisalarga oid ma'lumotlarni tartiblangan va strukturaviy ko'rinishda saqlashga mo'ljallangan dasturiy yechim bo'lib, bu orqali foydalanuvchi ma'lumotlar ustida kerakli amallarni tezkor, xavfsiz va ishonchli bajarishi mumkin bo'ladi.

Ammo har qanday axborot tizimining yuragi hisoblangan ma'lumotlar bazasini o'zi bilan ishlaydigan foydalanuvchilar soni, ularning huquqlari, xavfsizlik darajasi va boshqa omillar murakkablikni yuzaga keltiradi. Shu sababli, bu tizimni doimiy nazoratda ushlab turish, uni sozlash, texnik xizmat ko'rsatish, xavfsizligini ta'minlash, nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish, ma'lumotlarning yaxlitligini saqlash kabi muhim va mas'uliyatli vazifalar berilganlar bazasi administratori zimmasiga yuklanadi.

Asosiy qisim: Berilganlar bazasi (BB) — bu biror tizimda yoki sohada muhim bo'lgan ma'lumotlarning to'plami bo'lib, ular kompyuter tizimida saqlanadi va boshqariladi. Bunday bazalar yordamida foydalanuvchilar ma'lumotlarga tezkor kirish, izlash, o'zgartirish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ma'lumotlarni boshqarish va ulardan maksimal darajada foyda olish uchun esa maxsus dasturiy vosita — ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) zarur bo'ladi.

Berilganlar bazasi administratori 5 turga bo'linadi bular:

1. **Tizim administratori (System DBA)**
2. **Rivojlantiruvchi administrator (Development DBA yoki Application DBA)**

3. **Ma'lumotlar xavfsizligi administratori (Security DBA)**
4. **Zaxira va avariya tiklash administratori (Backup & Recovery DBA)**
5. **Monitoring (Kuzatuv) administratori (Monitoring DBA)**

Tizim administratori – bu DBMS (Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi)ning o'rnatilishi, konfiguratsiyasi va texnik ishlash holatini nazorat qiluvchi mutaxassisdir. Ular asosan apparat va operatsion tizim darajasidagi masalalar bilan shug'ullanadi. System DBA ma'lumotlar bazasining doimiy ish faoliyatini ta'minlash, serverlar yuklamasini boshqarish, xotira va resurslar taqsimotini optimallashtirish vazifalarini bajaradi. Bu turdagi administrator odatda yirik tashkilotlarda tizim muhandislari bilan bevosita ishlaydi.

Masalan:

```
CREATE USER 'yangi_foydalanuvchi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kuchli_parol';  
GRANT CONNECT, SELECT ON *.* TO 'yangi_foydalanuvchi'@'localhost';
```

Development DBA dasturchilar jamoasi bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Uning asosiy vazifasi — ma'lumotlar bazasi arxitekturasini loyihalash, SQL kodlarini yozish va optimallashtirish, jadvallar, indekslar, view lar, stored procedure lar va trigger larni yaratishdan iborat. Bu administrator turining vazifalari dasturiy ta'minotning ma'lumotlar bazasiga to'g'ri va samarali ulanishini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, u ma'lumotlar modellashtirish jarayonida faol ishtirok etadi (masalan, ER-diagrammalar yaratish).

```
CREATE TABLE Talabalar (  
  ID INT PRIMARY KEY,  
  Ism VARCHAR(50),  
  Familiya VARCHAR(50),  
  Yoshi INT  
);  
CREATE INDEX idx_ism ON Talabalar(Ism);  
DELIMITER //  
CREATE PROCEDURE Talabalarni_korsat()  
BEGIN  
  SELECT * FROM Talabalar;  
END //  
DELIMITER ;
```

Security DBA – bu ma'lumotlar bazasi xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan mutaxassisdir. U foydalanuvchilarning kirish huquqlarini boshqaradi, rollar va ruxsatlar beradi, parol siyosatini yuritadi hamda autentifikatsiya va avtorizatsiya tizimlarini joriy qiladi. Bundan tashqari, u audit jarayonlarini amalga oshiradi, kirish

harakatlarini qayd etadi va xavfsizlikka tahdid soluvchi holatlarni aniqlaydi. Ma'lumotlar maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlash ushbu DBA turining asosiy maqsadidir.

```
GRANT SELECT ON maorif_db.Talabalar TO 'statistik'@'localhost';
```

```
REVOKE INSERT, UPDATE ON maorif_db.Talabalar FROM 'statistik'@'localhost';
```

Backup & Recovery DBA – bu ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish va favqulodda holatlarda ularni qayta tiklash uchun javobgar administrator turidir. U doimiy ravishda ma'lumotlar bazasining zaxira nusxalarini yaratadi, ularni arxivlaydi va sinov tarzida tiklash jarayonlarini amalga oshiradi. U zaxira siyosati va favqulodda tiklash rejasini ishlab chiqadi. Bu DBA'ning ish faoliyati kutilmagan nosozliklar, tizim ishdan chiqishi yoki kiberhujumlarga qarshi himoya choralari sifatida muhim ahamiyatga ega.

```
mysqldump -u root -p maorif_db > maorif_db_backup.sql
```

```
mysql -u root -p maorif_db < maorif_db_backup.sql
```

Monitoring DBA berilganlar bazasi tizimining ishlashini doimiy kuzatib boradi. U tizim samaradorligini o'lchash, resurslar yuklanishini tahlil qilish va ishlashdagi pasayishlarni oldindan aniqlash bilan shug'ullanadi. U log fayllarni tekshiradi, ish faoliyatidagi anomal holatlarni aniqlaydi va optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Shuningdek, bu administrator turli metrikalarga asoslangan tahlil vositalaridan (masalan, performance monitorlar) foydalanadi va tizimni doimiy nazorat ostida ushlab turadi.

```
SHOW FULL PROCESSLIST;
```

```
SELECT session_id, login_name, status, cpu_time, memory_usage
```

```
FROM sys.dm_exec_sessions;
```

MBBT — bu foydalanuvchiga ma'lumotlar bilan ishlashda qulay interfeys va funksiyalar taqdim etuvchi dasturiy tizimdir. Eng mashhur MBBTlar qatoriga MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server va MongoDB kiradi. Ularning har biri o'ziga xos imkoniyat va afzalliklarga ega bo'lib, har xil miqyosdagi loyihalarda qo'llaniladi.

Berilganlar bazalari bir necha turga bo'linadi. Iyerarxik BB daraxtsimon tuzilishga ega bo'lib, ma'lumotlar qat'iy ierarxiya bo'yicha joylashtiriladi. Tarmoqli BB esa murakkab va ko'p bog'lanishga ega bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlashda qo'llaniladi. Eng keng tarqalgan shakl — bu relyatsion BB bo'lib, u jadval ko'rinishidagi tuzilishga asoslanadi va SQL (Structured Query Language) tilida boshqariladi. Shuningdek, obyektga yo'naltirilgan va NoSQL bazalari ham mavjud bo'lib, ular zamonaviy va murakkab axborot tizimlarida ishlatiladi.

Bunday murakkab tizimlar samarali ishlashi uchun esa ularni nazorat qiluvchi, sozlovchi va muammolarni bartaraf qiluvchi mutaxassis kerak bo'ladi. Bu — berilganlar bazasi administratori. DBAning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: yangi BB yaratish, mavjudlarini konfiguratsiya qilish, ma'lumotlarni zaxiralash, xavfsizlikni ta'minlash, foydalanuvchi huquqlarini boshqarish, samaradorlikni oshirish va avariya holatlarida tiklash.

Shuningdek, administrator ma'lumotlar xavfsizligini ham ta'minlashi lozim. Har bir tashkilot o'zining maxfiy ma'lumotlarini himoya qilishga intiladi. Buning uchun DBA foydalanuvchilarni autentifikatsiyadan o'tkazadi, ularning huquqlarini aniqlaydi, ma'lumotlarni shifrlaydi va muntazam zaxira nusxalarini yaratadi. Zamonamizda kiberxavfsizlik xavf-xatarlarini hisobga olgan holda, bu vazifa yanada dolzarb tus olmoqda.

Xulosa: Berilganlar bazasi administratori (DBA) axborot tizimlarining samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. U nafaqat ma'lumotlar bazasining xavfsizligini, yaxlitligini va mavjudligini ta'minlash, balki tizimning uzluksiz ishlashini ham nazorat qiladi. DBA turli xil vazifalarni bajaradi, jumladan, ma'lumotlar bazasini yaratish, optimallashtirish, zaxiralash va tiklash, foydalanuvchilarni boshqarish, tizimning samaradorligini tahlil qilish va xavfsizlikni ta'minlash. Har bir ma'lumotlar bazasining turli ehtiyojlari va xususiyatlariga qarab, DBA o'z vazifalarini turli yo'nalishlarda amalga oshiradi, bu esa tizimni mustahkam va ishonchli qiladi.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga, ma'lumotlar bazasini boshqarish va xavfsizligini ta'minlash masalalari yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Kiberhujumlar, tizim nosozliklari va boshqa xavf-xatarlar tufayli, DBA'ning rolini e'tiborga olish, tizimlar va ma'lumotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, samarali ishlash va tezkor ma'lumotlarga kirish imkoniyatlarini ta'minlash uchun DBA'lar ilg'or texnologiyalar va metodlarni qo'llashlari lozim.

Natijada, berilganlar bazasi administratori nafaqat texnik mutaxassis, balki tashkilotning ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashda, tizimlarning uzluksiz ishlashini nazorat qilishda va yangilanishlarga moslashishda muhim vazifalarni bajaruvchi etakchi shaxsdir.

Foidanilgan adabyotlar:

1. Tojmamatov I. Axborot xavfsizligi va ma'lumotlar bazalarini himoyalash texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Elmasri R., Navathe S. Fundamentals of Database Systems. – 7th Edition. – Pearson, 2016.

3. Silberschatz A., Korth H.F., Sudarshan S. Database System Concepts. – 7th Edition. – McGraw-Hill, 2020.
4. Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, & Management. – Cengage Learning, 2019.
5. Jalilov A. Ma'lumotlar bazasi va ularni boshqarish tizimlari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020.
6. ISO/IEC 27001:2022 – Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements.
7. Kroenke D., Auer D. Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation. – Pearson, 2019.
8. Date C.J. An Introduction to Database Systems. – 8th Edition. – Addison-Wesley, 2004.
9. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. Axborot xavfsizligi bo'yicha normativ hujjatlar to'plami. – Toshkent, 2023.
10. Ramzanov M. Ma'lumotlar bazasini boshqarish va optimallashtirish. – Samarqand: SamDTU nashriyoti, 2022.

